

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 9 NR. 3
2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 3

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un dettaglio della rappresentazione del cosmo dantesco secondo Botticelli, con intersezione di una iper-sfera © TCLA Journal 2025

Sommario
Filologia e Critica Dantesca

Il male come sconfitta dell'uomo e dei desideri

Valeria Giannantonio

5-11

Il Virgilio dantesco tra cultura classica e medievale

Maria Maślanka-Soro

12-30

Gli studi di Jorge Luis Borges su Dante

Valentina Valenti

31-44

Interventi al convegno *Il 'sacro' in Dante e in Gaudí: il simbolismo*

Centro Scaligero di Studi Danteschi

Verona, 30 settembre–1° ottobre 2025

Il 'sacro' in Dante e in Gaudí

Raffaele Pinto

45-53

Sacro e Natura nell'Arte antica

Katia Brugnolo

54-66

Il géométra e l'imgo al cerchio

Carla Rossi

67-86

Dante e il simbolismo

Rosend Arques

87-102

condizione politica, umana, civile di Firenze, segnata dalla corruzione, da un destino oltraggioso, che dalle lotte tra fazioni opposte, si sarebbe caratterizzata per il triste esilio imposto ad alcuni cittadini migliori, come Dante. E che proprio Firenze, la città dalla quale Dante sognò di ricevere l'alloro poetico, avesse avuto il coraggio di allontanare la massima gloria artistica e letteraria del tempo, fu chiaro indizio del degrado intellettuale, morale nel quale la città stava cadendo. La fiorentinità fu un valore aggiunto, maturato lungo tutto il 300, con alterne vicende, fino a quando poeti come Petrarca, Boccaccio, morti nella seconda metà del secolo, avrebbero dato anch'essi il loro apporto decisivo al secolo, e dunque allo sviluppo e alla fama toscana dell'autorevolezza del poeta. Piccarda è l'eroina di un mondo nel quale i vecchi valori sono finiti e non sono stati ancora sostituiti da altri autentici e veri. Malgrado il disappunto per la sua sorte, ella ha comunque la forza e la coerenza ideologica di fare parte per sé stessa, distinguendosi dagli altri beati, allontanandosi gradualmente sola dalla scena, intonando una dolcissima *Ave Maria*. In questa rigorosa, amorevole, misericordiosa immagine finale Dante racchiuse la grandezza e l'umanità del personaggio.

I presupposti pertanto delle beatificazioni dei santi finali del Paradiso (Francesco, Domenico, Benedetto, Giovanni, Giacomo, Pietro, Bernardo) riceverono nei cieli tolemaici della luna, di Mercurio, di Venere, l'autenticazione astrale, siderale, e divina, evangelica ed apostolica del cristianesimo trionfante di Dio.

Il Virgilio dantesco tra cultura classica e medievale

MARIA MAŚLANKA-SORO
Università Jagellonica di Cracovia
ORCID: 0000-0002-0230-3836

Abstract: L'articolo esamina la figura di Virgilio nella *Commedia* come simbolo della tensione tra umanesimo pagano e spiritualità cristiana. Dante eredita l'immagine idealizzata del poeta latino dalla tradizione mediolatina, ma la trasforma in quella di un personaggio tragico e liminale, sospeso tra due mondi. Virgilio incarna la sapienza antica e la virtù morale di Enea, ma resta escluso dalla salvezza per la sua natura precristiana. Il Virgilio dantesco è così una figura complessa e drammatica, che rappresenta l'incontro e il conflitto tra la cultura classica e quella cristiana: guida sapiente e maestro di stile, ma anche anima "ribelle" alla legge divina, consapevole del limite della ragione umana di fronte alla grazia.

Dante eredita l'immagine idealizzata di Virgilio tramandata dalla tradizione mediolatina (ma già da quella tardoantica) e contribuisce ulteriormente a renderla più intensa nel suo capolavoro; tuttavia dal quadro da lui delineato emerge più che altro una figura tragica del vate romano sospeso tra il mondo classico pagano e quello medievale cristiano.

Nella *Commedia* si avverano alcune verità precristiane "profetizzate", come suggerisce l'Alighieri sulla scia di alcuni autori cristiani dei primi secoli,¹ nell'*Ecloga* IV, interpretata come il preannuncio della venuta di Cristo e del conseguente rinnovamento del mondo, e nell'"alta tragedia" del poeta augusteo² senza che egli ne sia consapevole.³ Ma il primato concesso da Dante a Virgilio come poeta della «bella scola» di Omero (*Inf.* IV 94) si riflette anche nella dimensione esemplare assunta dal protagonista dell'*Eneide*: egli diventa la prefigurazione del protagonista dantesco che aspira a diventare il secondo Enea, però un Enea "corretto". Il viaggio del figlio di Anchise, nella versione dantesca

¹ Lattanzio, Eusebio di Cesarea e sant'Agostino: cfr. Lattanzio, *Div. Inst.* VII, 24; sant'Agostino, *De civ. Dei* X 27, dove i vv. 13 ss. della *Ecloga* IV vengono interpretati come la profezia della remissione dei peccati da parte di Cristo.

² Si tratta di alcuni passi del libro VI dell'*Eneide* di carattere cosmogonico e cosmologico, riletti in chiave al contempo platonica e biblica da Giovanni Scoto l'Eriugena e dai maestri della scuola di Chartres: Cfr. C. Leonardi, *Tradizione letteraria*, in *Enciclopedia Virgiliana*, vol. 3, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1987, p. 425.

³ Dante interpreta l'*Ecloga* IV – per bocca del poeta Stazio – in chiave cristologica in *Purg.* XXII 70-72. Su Virgilio dantesco come il *profeta nescius* cfr. T. Barolini, *Dante's Poets. Textuality and Truth in the Comedy*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1984, p. 220.

riceve una prospettiva storica più ampia,⁴ iscritto, come'è, nei piani della Provvidenza divina: lo si evince già dal canto II dell'*Inferno*. Dante tratta, infatti, l'esodo dei Troiani dalla patria in fiamme nella direzione della "terra promessa", cioè l'Italia, dove diventeranno il primo nucleo del "popolo eletto", sulla falsariga dell'esodo degli Ebrei dall'Egitto;⁵ inoltre esplicita l'idea che l'arrivo di Enea con i compagni in Lazio ha messo le basi del futuro Impero Romano⁶ e, avendo preparato il momento e il luogo dell'incarnazione di Cristo, ha posto – sempre per volontà divina – le fondamenta del potere spirituale del suo successore terreno (*Inf.* II 13-27).⁷

Fin dall'inizio del poema vengono ribadite le conseguenze dell'approccio dantesco a Virgilio come uomo e come poeta che cantò «di quel giusto / figliuol d'Anchise che venne di Troia, / poi che 'l superbo Ilión fu combusto» (*Inf.* I 73-75).⁸ Nel v. 73 spicca l'epiteto 'giusto' in posizione forte, resa più significativa da un *enjambement*: *giusto / figliuol*. Per questa qualifica importante del figlio di Anchise nell'*Eneide* dove egli impersona tutte le virtù compresa la più importante – giustizia, Pietro Alighieri rimanda – nel suo commento *ad locum* – ai vv. 544-545 del I libro del poema virgiliano: «Rex erat Aeneas nobis, quo iustior alter / nec pietate fuit nec bello maior in armis». ⁹ È opportuno ricordare che Dante cita questi versi nella *Monarchia* (II III 8) a conferma della nobiltà personale di Enea prima di passare a quella che egli ha raggiunto per via ereditaria o tramite i matrimoni con Creusa, Didone e Lavinia (*Mon.* II III 10). Pare molto probabile che l'Alighieri, nel ribadire la giustizia di Enea fin dall'inizio del poema intendesse dare una risposta indiretta a coloro che nel medioevo avevano contribuito a denigrarlo, non solo accusandolo di tradimento, ma perfino di necromanzia.¹⁰ Commentando i vv. 58-

⁴ Cfr. per es. M. Maślanka-Soro, "Tu dici che di Silvio il parente [...] ad immortale secolo andò"⁴ (*Inf.*, II, 13-15): il protagonista della Divina Commedia di Dante come "nuovo Enea", in «Classica Cracoviensia», vol. XVIII, 2015, p. 245.

⁵ Cfr. *The Poetry of Allusion. Virgil and Ovid in Dante's «Commedia»*, ed. by R. Jacoff, J. T. Schnapp, Stanford (California), Stanford University Press, 1991, p. 3; M. Maślanka-Soro, "Tu dici che di Silvio il parente..."⁵, cit., p. 246.

⁶ Cfr. *Inf.* II 20-21; *Inf.* XXVI 59-60.

⁷ Com'è risaputo, in questo passo Dante "corregge" Virgilio rivestendo la missione di Enea di un senso più profondo. Per una dettagliata analisi di questo passo cfr. G. Inglese, *Inferno I-II. Enea*, in Idem, *Scritti su Dante*, Roma, Carocci, 2021, pp. 82-90.

⁸ Tutte le citazioni dalla *Commedia* sono tratte dall'ediz.: Dante Alighieri, *La Commedia*, con il commento di R. Hollander, traduzione e cura di S. Marchesi, voll. 1-3, Firenze, Olschki, 2011.

⁹ Cito qui e in seguito dall'ediz.: Virgilio, *Eneide*, traduzione di L. Canali, commento di E. Paratore adattato da M. Beck, introduzione di E. Paratore, Milano, Mondadori, 2010.

¹⁰ Giorgio Inglese passa in rassegna le voci che tendevano a screditare Enea: cfr. Idem, *Inferno I-II. Enea*, cit., pp. 61-64. Raffaele Pinto intende la giustizia di Enea in termini politici e crede che in essa Dante

60 del canto di Ulisse («e dentro da la lor fiamma si geme / l'agguato del caval che fé la porta / onde uscì de' Romani il gentil seme»), Pietro Alighieri focalizza l'attenzione dei lettori sul fatto che secondo Darete Frigio e Ditti Cretese, «historici magni Graecorum et Troianorum», i Greci erano entrati in Troia grazie al tradimento di Enea e Antenore:¹¹ «Dares vero et Dictys, historici magni Graecorum et Troianorum, dicunt fuisse hoc quod Graeci introierunt inductu et prodicione Aeneae et Antenoris per portam Troiae, ubi erat signum equi».¹²

Giorgio Inglese ha mostrato¹³ che non mancavano nel Duecento e Trecento le voci sfavorevoli nei confronti di Enea il cui ultimo obiettivo era quello di colpire Virgilio come autore mendace e inaffidabile. Vi riscontriamo, tra le altre, quella di Bernardo Silvestre con il suo autorevole *Commentum super sex libros "Eneidos" Virgilii*, dove leggiamo: «non secundum veritatem quod Frigius describit; sed utique ut Augusti Cesaris gratiam lucraretur Enee facta fugamque ficmentis extollit (I 8-11)».¹⁴ Un giudizio similmente negativo esprime per esempio Alano di Lilla, pure lui criticamente predisposto verso il senso letterale dell'*Eneide*: «Vergilii musa mendacia multa colorat et facie veri contexit pallia falso» (*Anticlaudianus*, I 142-143).¹⁵

Il poeta latino riscattava Enea da ogni colpa perché lo investiva di un altissimo ruolo di progenitore della stirpe romana e ne faceva un modello di sovrano, prototipo ideale di *princeps*, come soleva farsi chiamare Ottaviano Augusto, ideatore ed esecutore della

abbia proiettato il proprio ideale di giustizia che si identifica con l'Impero: cfr. R. Pinto, *Virgilio nella ideazione della Commedia*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», vol. 9, no. 2, 2025, p. 80.

¹¹ La notizia del tradimento di Enea Dante poteva trovarla nel commento di Servio (*ad Aen.* I 242-249), come rileva Benvenuto da Imola nel suo commento a *Inf.* I 72 (in *Comentum super Dantis Aldigherij Comœdiam, nunc primum integre in lucem editum*, curante J. Ph. Lacaïta, typis G. Barbèra, Florentiae, 1887, 5 voll., nel Dartmouth Dante Project, d'ora in poi DDP), ma è vero che la fonte principale delle notizie troiane erano, all'epoca di Dante, Darete e Ditti. Entrambi i mitografi accusano Enea di essere stato il *proditor* assieme ad Antenore. Sulla leggenda del tradimento di Enea cfr. J. P. Callu, «*Impius Aeneas?*». *Echos Virgiliens du Bas Empire in Présence de Virgile*. Actes du Colloque des 9, 11 et 12 Décembre 1976, Paris E.N.S., Tours, édité par R. Chevallier, Paris, Les Belles Lettres, 1978, pp. 161-174; F. Chiappinelli, *Impius Aeneas*, Ancireale-Roma, Bonamo, 2007.

¹² Pietro Alighieri, commento *ad Inf.* XXVI 57-60: l'inganno del cavallo, in Idem, *Super Dantis ipsius genitoris Comœdiam Commentarium, nunc primum in lucem editum* (ed. V. Nannucci), prima redazione, Florentiae, G. Piatti, 1845, nel DDP, consultato 5.07.2025.

¹³ Cfr. G. Inglese, *Inferno I-II...*, cit., pp. 61 ss.

¹⁴ Cfr. Bernardus Silvestris, *Commentum quod dicitur Bernardi Silvestris super sex libros "Eneidos" Virgilii*, ediderunt J. Jones, E. Jones, Lincolniae-Londinii, Apud prelum Universitatis Nebraskensis, 1977, p. 1. Cito da G. Inglese, *Inferno I-II...*, cit., p. 63.

¹⁵ Alanus de Insulis, *Anticlaudianus*, edidit R. Bossuat, Parisiis, Vrin, 1955, p. 61; cito da G. Inglese, *Inferno I-II...*, cit., p. 63.

clamorosa Pax Romana il cui governo doveva far tornare sulla terra l'età dell'oro.¹⁶ Lo ha capito bene Benvenuto da Imola osservando: «Virgilius intendit ostendere ipsum [Eneam] justum, ut per hoc ostendat Augusto, in cuius honorem scribit, qualis debet esse princeps, quia silicet justus, clemens, et probus».¹⁷

È dunque bene rendersi conto che operando una scelta non solo poetica (ribadita nelle prime parole che Dante rivolge a Virgilio («Tu se' lo mio maestro e 'l mio autore; / tu se' solo colui da cu' io tolsi / lo bello stilo che m' ha fatto onore»; *Inf.* I 85-87), ma anche ideologica, Dante si contrappone a una corrente mediolatina, ostile a Virgilio e al messaggio politico che nella figura di Enea egli ha voluto trasmettere ai posteri. Emblematico può sembrare il giudizio di Giovanni di Salisbury nel *Policraticus*, il quale riconduce la fondazione di Roma sotto l'ispirazione di Satana: «Eneas oraculorum indicio promissam et quesitam invenit Italiam, et in ea non tam numinum quam demonum nutu sedem statuit et sementem Romani generis in orto qui eis complacuerat seminavit» (*Policraticus*, II 15).¹⁸

Ma indipendentemente dall'idealizzazione di Enea, la scelta di Virgilio come guida del protagonista dantesco ha comportato alcune significative conseguenze per la figura del poeta pagano. In questo breve intervento intendo esaminare, ricorrendo necessariamente a pochi esempi, la drammatica coesistenza nel Virgilio di Dante di elementi pagani e cristiani che contribuiscono a farne un personaggio complesso e tragico.¹⁹

Se è vero che Dante ha “reinventato” il poeta latino e l'essenza di questa reinvenzione sta nella consapevolezza che lui sintetizza «un'antichità pagana che ha un suo ruolo dentro la cristianità»,²⁰ è anche vero che la sua paganism, come quella del suo poema riletto in chiave storica, si rivela per lo più “perdente” nei confronti della cultura cristiana. Un'altra peculiarità del Virgilio dantesco, che sembra rimanere in contraddizione con la considerazione appena espressa (ma non lo è), consiste nel fatto

¹⁶ Virgilio, *Ecloga* IV 6; Idem, *Aen.* 791-794: «Hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, / Augustus Caesar, Divi genus, aurea condet / saecula qui rursum Latio regnata per arva / Saturno quondam».

¹⁷ Benvenuto da Imola, *ad Inf.* I 72 nel DDP, consultato 16.07.2025.

¹⁸ Ioannis Saresberiensis, *Policraticus sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII*, edidit C. Webb, Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, 1909, p. 92; cito da G. Inglese, *Inferno I-II...*, cit., p. 74.

¹⁹ D'ora in poi sfrutto parzialmente il mio saggio *Cultura classica e cultura cristiana nella rappresentazione dantesca di Virgilio*, in *Dante e a molteplicità delle culture nell'Europa medievale*, a cura di G. Ledda, Bologna, Bologna University Press, 2022, pp. 13-33.

²⁰ C. Leonardi, *Tradizione letteraria*, cit., p. 426.

che i suoi pochi tratti cristiani, acquisiti dopo la morte, sono troppo deboli e incerti per non farlo a volte cadere in conflitto con la sua mentalità rimasta essenzialmente pagana. Nel canto introduttivo Virgilio confessa di essere stato “ribellante” alla legge di Dio (*Inf.* I 125) e questa autoaccusa ha suscitato – fin dai primi commentatori – una discussione che dura fino a oggi.²¹ L’aggettivo “ribellante” presuppone un atteggiamento attivo e negativo, come se il poeta mantovano avesse resistito a diventare cristiano.²² Con questo autogiudizio egli chiarisce fin dai primi momenti dell’incontro con Dante la propria condizione esistenziale, ulteriormente confermata nel corso del viaggio attraverso l’aldilà. In più, nei vv. 37-39 del canto IV dell’*Inferno* emette l’opinione che i pagani virtuosi del Limbo (lui compreso) sono vissuti prima dell’avvento di Cristo e che non hanno tributato a Dio un culto dovuto. Questa affermazione è solo apparentemente contraddittoria, come si evince dal pensiero filosofico e teologico diffuso nei tempi di Dante. Per esempio nella *Città di Dio* sant’Agostino esprime la convinzione che anche agli eletti del mondo antico era stato annunciato che Cristo sarebbe venuto nel mondo per condurre a Dio tutti i predestinati grazie all’unica vera fede (*De civ. Dei* XVIII 47). Secondo Lattanzio, a Virgilio e ad altri poeti antichi mancava poco per conoscere la verità se solo avessero seguito fermamente le loro intuizioni (*Div. Inst.* IV 4 e I 5). Tommaso d’Aquino osserva nella *Summa contra gentiles* (III 159) che Dio non nega la sua grazia a nessuno, ma l’uomo, dotato del libero arbitrio ha la facoltà di respingere questo dono, e vi cita le parole dal libro di Giobbe dove vengono chiamati «rebelles lumini» quelli che voltano le spalle alla verità rivelata che a nessuno viene negata indipendentemente dai tempi in cui vive.²³ Anthony K. Cassell ritiene che proprio lì occorre cercare la fonte dell’espressione dantesca «ribellante a la sua legge» (*Inf.* I 125).²⁴ Nel *Super Romanos* I 7 Tommaso d’Aquino asserisce che gli antichi sono inescusabili, perché conobbero il vero Dio, ma non gli diedero il «debitum cultum».²⁵ La

²¹ Ne abbiamo la prova nel recente articolo di J. A. Scott, «Virgilio, a cui per mia salute dièmi»: alcune considerazioni sul Virgilio della «Commedia», in «Rivista internazionale di ricerche dantesche», vol. I, 2020, pp. 16-17.

²² Sulla questione della ribellione di Virgilio cfr. almeno: R. Hollander, *Il Virgilio dantesco: tragedia nella «Commedia»*, Firenze, Olschki, 1983, pp. 145-151; A. K. Cassell, *Virgil, «ribellante a sua legge»*, in Idem, *Lectura Dantis Americana: «Inferno» I*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989, pp. 77-84.

²³ Cfr. Anselmo, *Meditationes* VI: «Fons misericordiae ab initio mundi currere coepit, adhuc currit» (cito da: N. Fosca, *Note sull’ordinamento morale del «Purgatorio»*, in «La parola del testo», vol. XXV, no. 1-2, 2021, p. 57).

²⁴ Cfr. A. K. Cassell, *Virgil...*, cit., pp. 77-84.

²⁵ Cito dal sito <https://www.corpusthomicum.org/> ; consultato 20.07.2025.

constatazione di Virgilio «non adorar debitamente a Dio» (*Inf.* IV 38) che riguarda i suoi compagni di pena (e lui stesso) suona come riecheggiamento della frase «quia debitum cultum non impenderunt». La caratteristica dei limbicoli in Dante, com'è risaputo, segue da vicino quella di un *megalopsychos*²⁶ aristotelico e Dante aveva tutti i motivi per pensare che proprio la *megalopsychia* (magnanimità) aveva precluso a loro la salvezza eterna. L'Alighieri pare riconoscere che la colpa di Virgilio sia più grave rispetto a quella degli altri limbicoli in ragione del fatto che essendo egli vissuto ai tempi dell'impero perfetto governato dal «buono Augusto» (*Inf.* I 71), aveva potuto coltivare al massimo grado le virtù cardinali e intellettuali mantenendosi immune dal peccato nel suo aspetto di *conversio ad commutabile bonum*²⁷ ed era stato più degli altri poeti illuminato da Dio e quindi più vicino alla verità rivelata alla quale però non si era aperto (a causa della propria *megalopsychia*). In altre parole, a lui più che agli altri «spiriti magni» (*Inf.* IV 119) era stata concessa la cosiddetta *gratia gratis data*²⁸ che egli non aveva saputo (o voluto) riconoscere e accogliere con gratitudine e amore trasformandola in *gratia gratum faciens* ovvero la grazia santificante.²⁹ Virgilio in Dante è un *profeta nescius*, inconsapevole del vero senso della propria poesia che si era rivelata provvidenziale ad altri, prima di tutto al poeta Stazio incontrato da Dante e Virgilio nel Purgatorio, il quale spiega come grazie alla lettura “corretta” di due passi della poesia del poeta augusteo (il primo tratto dal III libro dell'*Eneide*, vv. 56-57, l'altro dalla *Bucolica* IV 5-7) si è liberato dal vizio della prodigalità e si è convertito al cristianesimo, fatto fondamentale per il suo destino attuale di anima salvata. Non soffermandomi sull'analisi delle traduzioni staziane (in realtà dantesche) divenute più conformi al pensiero cristiano grazie allo sfruttamento di alcune polisemie riscontrabili nel testo originale, intendo ribadire che la trasformazione semantica delle citazioni virgiliane³⁰ non è altro che la riscrittura dell'*auctoritas* classica alla luce della – sconosciuta a Virgilio – cultura cristiana.

²⁶ Cfr. F. Forti, *Il Limbo dantesco e i megalopsichoi dell'«Etica Nicomachea»*, in «Giornale storico della letteratura italiana», vol. CXXXVIII, 1961, pp. 329-364, in particolare pp. 340 ss; M. Seriacopi, *La dialettica Magnanimità/Prudenza in Dante*, Reggello (FI), FirenzeLibri, 2006.

²⁷ Cfr. N. Fosca, *Virgilio, la grazia, l'impero*, in «La parola del testo», vol. XXII, no. 1-2, 2018, p. 29; Tommaso d'Aquino, *Summa Theol.* I-II 87, 4 resp.

²⁸ Sui due generi della grazia divina cfr. J. Domaszewicz, *O lasce i przeznaczeniu (De Gratia Christi)*, Kraków, Ultramontes, 2017, p. 2.

²⁹ N. Fosca, *Il Canto XX del «Paradiso». Giustizia e predestinazione*, in «Studi danteschi», vol. LXXIX, 2014, p. 219.

³⁰ Per l'analisi di queste citazioni “tradotte” da Stazio e la bibliografia pregressa cfr. il mio recente saggio *Lettura e interpretazione del canto XXII*, in *Voci sul Purgatorio di Dante. Una nuova lettura della seconda cantica*, vol. II, a cura di Z. G. Barański e M. A. Terzoli, Roma, Carocci, 2024, pp. 635-639; G.

La lettura di Stazio rinforza il legame tra la poesia pagana e quella cristiana, la prima simboleggiata dal mitico monte Parnaso, sede delle Muse, ispiratrici dei poeti. Se teniamo conto del fatto che il frutto di tale ispirazione poteva essere anche la poesia “criptocristiana”, come quella di Virgilio, diventa ovvio il legame tra il Parnaso e l’Eden come luogo dell’umanità rinata spiritualmente, in quanto redenta da Cristo di cui ora fa parte Stazio. La sua lettura di Virgilio svela anche un’altra verità: che la cultura pagana era arrivata al punto di salvare sé stessa la cui prova vivente è proprio l’autore della *Tebaide*. Questa verità si rivela dolorosa per Virgilio alla cui tragica condizione Stazio allude in una potente metafora del lampadoforo, tratta forse da più di una fonte,³¹ non per caso collocata tra i due passi da lui citati; in essa si fa riferimento all’immagine di chi cammina illuminando la via a chi lo segue, ma non a sé stesso: «Facesti come quei che va di notte, / che porta il lume dietro e sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte» (*Purg.* XXII 67-69).

Ma la tragicità del Virgilio dantesco, conseguenza della sua libera scelta, come ho cercato di chiarire in questa breve sintesi, appare più profonda ancora se si considera che dopo la morte egli è diventato un cristiano *après la lettre*, quindi troppo tardi ai fini della propria salvezza e il suo precedente atteggiamento di “ribellante” nei confronti di Dio contrasta con quello che lo caratterizza come guida di Dante; in questo ruolo egli più di una volta dà prova della sua devozione e ubbidienza alla volontà divina³² e mostra di possedere una conoscenza sorprendente della dottrina cristiana da lui assimilata e fatta sua.³³ Ne abbiamo varie prove durante il suo cammino oltremondano, per esempio quando usa parole pesanti chiamando matti coloro che vorrebbero scrutare con la

Scafoglio, *Dante e Stazio*, in *La poésie de la Divine Comédie / La poesia della Divina Commedia. Études, Lectures et Traductions / Studi, Lecturae e Traduzioni*, textes réunis par A. Cerbo, F. Corradi et J. Rieu, Paris, l’Harmattan, 2024, pp. 70-75.

³¹ La fonte che offre un’immagine molto simile è un componimento (n° 389 nel Canzoniere Laurenziano) di Paolo Zoppo da Castello, poeta bolognese del Duecento: cfr. N. Fosca, commento a *Purg.* XXII 67-69 in *Commento alla ‘Divina Commedia’*, a cura di N. Fosca, 2003-2015, nel DDP, consultato 20.07.2025. Fosca cita anche (*ibid.*) un passo dalla Lettera 2 di Pietro che si addice al ruolo profetico di Virgilio, dove la parola profetica viene paragonata a «una lucerna che risplende in luogo oscuro» (2Pt 1 19). Per altre fonti cfr. G. Inglese, commento a *Purg.* XXII 68, in Dante Alighieri, *Commedia. Purgatorio*, revisione del testo e commento di G. Inglese, nuova edizione, Roma, Carocci, 2016, p. 273.

³² A cominciare dal momento in cui Beatrice scende – a nome della Vergine, di santa Lucia e suo – nel Limbo per chiedergli di soccorrere Dante nella sua lotta contro i peccati mortali.

³³ Per diversi esempi di questa conoscenza cfr. M. Maślanka-Soro, *Cultura classica e cultura cristiana...*, cit., pp. 23-24.

ragione il mistero della Trinità che consiste in «una sostanza in tre persone», nonché indagare quale sia il significato dell'Incarnazione di Cristo:

«Matto è chi spera che nostra ragione
possa trascorrer la infinita via
che tiene una sostanza in tre persone.

State contenti, umana gente, al *quia*;³⁴
ché, se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria».
(*Purg.* II 34-39)

Ci sono altri esempi da cui si evince chiaramente che Virgilio si distingue per una conoscenza sorprendente della Bibbia, della dottrina cristiana e di alcuni dogmi. Nel suo discorso sull'ordinamento dell'Inferno cita il libro della *Genesi*: «Da queste due [natura e arte], se tu ti rechi a mente / lo Genesì dal principio, convene / prender sua vita e avanzar la gente» (*Inf.* XI 106-108). Inoltre, egli si esprime, ad esempio, sul libero arbitrio (sconosciuto agli antichi che avevano una idea molto vaga intorno alla volontà umana),³⁵ che distingue il vero e il falso, il bene e il male, e che deve vigilare su ogni scelta e consenso: «Or perché a questa ogn'altra si raccoglie, / innata v'è la virtù che consiglia, / e de l'assenso de' tener la soglia» (*Purg.* XVIII 61-63). Egli sa chi fosse Adamo (*Inf.* III 115; *Purg.* XI 44), è consapevole che il Satana sia il più grande peccatore e fonte di ogni male (*Inf.* XXXIV 108; *Inf.* I 111), capisce – citando Tommaso d'Aquino – quale sia l'essenza della condanna eterna (*Inf.* III 18) e una volta addirittura cita il Vangelo (*Inf.* VIII 44-45). Occorre però notare che Virgilio si rende conto del fatto che il suo sapere sia incompleto o superficiale, rimandando Dante a Beatrice per le spiegazioni più approfondite su vari capitoli della fede cristiana, ad esempio sul libero arbitrio: «La nobile virtù Beatrice intende / per lo libero arbitrio, e però guarda / che l'abbi a mente, s'a parlar ten prende» (*Purg.* XVIII 73-75).³⁶ Tipico per lui è anche un atteggiamento ostile nei confronti delle credenze e divinità pagane – una logica conseguenza della sua “conversione” postuma (*Inf.* I 72). Il cristianesimo di Virgilio, acquisito *post mortem* senza l'intervento della grazia che può essere infusa solo finché uno rimane in vita,³⁷

³⁴ Cfr. Benvenuto da Imola, il commento a *Purg.* III 37-39 nel DDP, consultato 20.07.2025): «quasi dicat: sufficiat vobis credere quia sic est, et non quaerere propter quid est, in his de quibus a nobis non potest plene assignari ratio vel causa; debemus enim simpliciter confiteri quia talia sunt supernaturalia, nec de eis possumus habere notitiam nisi per revelationem».

³⁵ G. Reale, *Storia della filosofia antica*, vol. 5, Milano, Vita & Pensiero, 1989, pp. 144-145.

³⁶ Cfr. anche *Purg.* VI 43-46; XV 76-78; XVIII 46-48.

³⁷ Cfr. Fosca, *Note sull'ordinamento morale...*, cit., p. 57.

presenta varie “crepe”: la sua fede, proprio perché abbracciata nell’aldilà in seguito all’esperienza diretta della visione di Cristo sceso nel Limbo e non illuminata dall’alto, ovvero non infusa come virtù teologale, è fragile e non esclude comportamenti e ragionamenti tipici per un Romano. Infatti, la sua cultura pagana, che nel complesso si rivela perdente, in alcuni casi prende il sopravvento lasciando l’impressione che ci sia in lui una contraddizione interna, fonte del conflitto interiore irrisolto e quindi della sua tragicità.³⁸ Ne abbiamo la prova per esempio nella sua percezione di Cristo nel momento della discesa nel Limbo. Raccontando a Dante questo fatto egli parla di «un possente, / con segno di vittoria coronato» (*Inf.* IV 53-54), quindi lo vede come un grande *dux* che ha vinto le forze del male riportando su di esse un trionfo; il suo modo di ragionare è tipico per un Romano pagano. Non è chiaro come occorre intendere l’espressione «con segno di vittoria coronato», se si tratta della croce (con cui solitamente il Cristo Risorto veniva raffigurato in iconografia), oppure del nimbo cruciforme intorno alla testa del Salvatore. L’inserzione di una virgola tra le parole ‘vittoria’ e ‘coronato’ non esclude nessuna delle due possibilità.³⁹ Se diamo come certa la presenza della croce in mano di Cristo o eventualmente di uno scettro in forma di croce, possiamo proporre una ipotesi ancora, come credo, non affrontata finora, che riguarda la “maraviglia” di Virgilio nella bolgia degli ipocriti alla vista del sommo sacerdote Caifa, il capo del Sinedrio ebraico, «crucifisso in terra con tre pali» (*Inf.* XXIII 111).⁴⁰ Un cristiano non nutrirebbe dubbi come occorra intendere questo “speciale” contrappasso, riservato solo a lui e agli altri membri del Sinedrio. Perciò la “maraviglia” di Virgilio, appena sentite le parole del frate Catalano – «Quel confitto che tu miri, / consiliò i Farisei che convenia / porre un uom per lo popolo a’ martiri» (*Inf.* XXIII 115-117) – pare suggerire che Virgilio non conosceva prima la storia della condanna, Crocefissione e Risurrezione di Cristo.

³⁸ Rimando agli esempi riportati in M. Mašlanka-Soro, *Cultura classica e cultura cristiana...*, cit., pp. 25 ss.

³⁹ Per la discussione cfr. il commento di R. Hollander a *Inf.* IV 52-54, in Dante, *La Commedia*, cit., vol. I, p. 40: «L’iconografia suggerita da Virgilio rimane incerta: la figura del Cristo ha come corona un segno di vittoria, oppure ha una corona e porta in mano un segno di vittoria (uno scettro che rappresenta la Croce)». Hollander riporta anche l’ipotesi di Francesco Mazzoni (*Saggio di un nuovo commento alla Divina Commedia: Il Canto IV dell’Inferno*, in «Studi danteschi», vol. XLII, 1965, pp. 105-112) il quale passa in rassegna diverse risposte a questo verso e opta per appoggiare con forza la possibilità che richiede l’inserzione di una virgola nel verso: «con segno di vittoria, coronato». Mentre è disposto a riconoscere nella corona il nimbo cruciforme (come è stato proposto da alcuni interpreti) o anche semplicemente un’aureola, Mazzoni insiste che le parole di Virgilio indicano che il Cristo disceso agl’inferi regge in mano un simbolo della Croce.

⁴⁰ Per le diverse ipotesi sulla “maraviglia” di Virgilio in questa bolgia cfr. R. Hollander, il commento a *Inf.* XXIII 124-126), in Dante, *La Commedia*, vol. I, cit., p. 194.

Quindi, tornando alla scena del Limbo, possiamo notare che egli, pur non sapendo nulla sulla morte di Cristo, ha intuito bene che la croce rappresenta un segno di vittoria, anche se non ha capito il suo pieno significato cristiano.

Nella *Commedia* abbiamo varie prove che Virgilio pecca della non-carità.⁴¹ Mi soffermo su qualche esempio. Il primo proviene dal Canto VIII dell'*Inferno* la cui azione si svolge inizialmente nel quinto cerchio dove soffrono gli iracundi e accidiosi immersi nell'acqua fangosa dello Stige: i primi rivolgono la loro ira contro se stessi e contro i loro compagni di pena. Mentre Dante con Virgilio sono traghettati da Flegias all'altra riva del fiume, il primo, provocato a parole da uno dei peccatori, un certo Filippo Argenti (*Inf.* VIII 33), entra con lui in un feroce battibecco in cui si dimostra particolarmente violento. La lite termina con l'atto di aggressione da parte del dannato, ma il suo tentativo di rovesciare la barca viene bloccato da Virgilio il quale poi non risparmia le lodi al suo discepolo, citando tra l'altro un passo del Vangelo: «Alma sdegnosa, / benedetta colei che 'n te s'incinse!» (*Inf.* VIII 44-45). Così la parola di Dio, tolta dal proprio contesto, serve in qualche modo agli obiettivi indegni, cioè ad approvare una ira viziosa (quella di Dante).⁴² Nel testo originale la lode riguarda Maria; mentre Gesù predicava alle folle, una donna gli disse: «Beato il seno che ti ha portato e le mamelle che hai succhiate!» (Lc 11, 27).⁴³ Ma la risposta di Gesù – «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica!» (Lc 11, 28) – corregge le parole della donna facendole capire che essere beati consiste piuttosto (anche per sua Madre) in qualcosa d'altro, vale a dire nell'osservare la parola di Dio. Nell'episodio di Filippo Argenti questa affermazione (sottintesa) pone in una luce negativa l'atteggiamento sia di Dante che di Virgilio:⁴⁴ l'uno e l'altro hanno risposto al male con il male, si sono lasciati accecare dall'ira che non è quella giusta perché non mira a correggere i vizi e a conservare la giustizia.⁴⁵ Certo che nei confronti di un dannato forse non vale un principio evangelico di amare i propri nemici, ma ciò non toglie che questa vendetta non virtuosa segue la regola *Família re*

⁴¹ La teoria dell'amore esposta da Virgilio nel Canto XVII del *Purgatorio* rimane nell'ambito della filosofia naturale, aristotelica e si basa sul principio che la ragione ha la facoltà di dominare ogni desiderio non buono: cfr. N. Fosca, *Note sull'ordinamento morale...*, cit., pp. 47 ss.

⁴² Le mie considerazioni sono tratte dall'analisi di N. Fosca, *Note sull'ordinamento morale*, cit., pp. 54-55.

⁴³ Cito qui e più avanti da *La Sacra Bibbia*, traduzione dai testi originali, Roma, Edizioni Paoline, 1966.

⁴⁴ Cfr. anche P. S. Hawkins, *Virgilio cita le Scritture*, in *Dante e la Bibbia*, a cura di G. Barblan, Firenze, Olschki, 1988, pp. 356-357.

⁴⁵ Tommaso d'Aquino, *Summa Theol.* II-II, q. 158 a. 1; cfr. N. Fosca, commento a *Inf.* VIII 52-54 nel DDP, consultato 25.07.2025.

agli antichi e si contrappone alla legge divina della carità che va rispettata ovunque.⁴⁶ Si può notare che Dante la viola anche in altre occasioni nell'Inferno, ad esempio quando inveisce contro Bocca degli Abati (Canto XXXII) e anche lì Virgilio non reagisce come dovrebbe reagire un cristiano. È opportuno ricordare qui che l'*Eneide* termina proprio con un atto di vendetta del "pio" Enea su Turno nonostante questi abbia assunto un atteggiamento di supplice riconoscendo – in un atto di umiliazione – la vittoria del rivale e il suo diritto a regnare sui Latini.⁴⁷

La mancanza dello spirito della carità⁴⁸ caratterizza Virgilio a volte anche nei confronti di Dante. Tale situazione ha luogo ad esempio sulla cornice degli iracondi nel Canto XV del *Purgatorio*, dove il protagonista, assieme ad altri spiriti, si purifica dall'inclinazione all'ira. L'atto espiatorio consiste tra l'altro nella contemplazione degli esempi della virtù opposta a questo peccato, cioè la mansuetudine. Immerso con la mente in una visione estatica egli cammina con gli occhi chiusi e un passo incerto, quasi brancolando. Alla fine questo suo comportamento viene aspramente rimproverato da Virgilio che lo paragona a quello di un uomo ubriaco e gli fa capire che dovrebbe vergognarsi:

«[...] Che hai che non ti puoi tenere,
ma se' venuto più che mezza lega
velando li occhi e con le gambe avvolte,
a guisa di cui vino o sonno piega?».
(*Purg.* XV 120-123)

Evidentemente la guida dantesca ragiona in termini razionali che sono tipici di un "magnanimo", concentrandosi sull'aspetto esteriore poco nobile della straordinaria esperienza di Dante, essendo incapace di capirne il senso che richiede l'intervento della grazia. Nonostante egli faccia impressione di poter leggere nella mente di Dante,⁴⁹ non

⁴⁶ Non è certo casuale che poco dopo, davanti alla porta della città di Dite non solo Dante, ma anche Virgilio vivranno momenti di una forte incertezza se non di angoscia, minacciati dai «mille [...] da ciel piovuti» (*Inf.* IX 82-83) e dai mostri infernali come le Furie e la Medusa, di non poter continuare il viaggio; tutto ciò farà scomparire ben presto il loro atteggiamento altezzoso se non proprio superbo legato alla precedente ira.

⁴⁷ Cfr. Virgilio, *Aen.* XII 82-111.

⁴⁸ Cfr. N. Fosca, *Note sull'ordinamento morale...*, cit., p. 57: «È la mancanza di amore, fattore costitutivo della fede, la vera carenza di Virgilio, che per questo non sperimentò il percorso santificante, tenuto, ad esempio [...] da Rifeo».

⁴⁹ Robert Hollander riferendosi alle ricerche di M. Musa osserva che Virgilio non legge nella mente di Dante (a differenza di Beatrice e altri spiriti beati) nonostante la convinzione dell'uno e dell'altro che così sia: cfr. *Inf.* IV 51; X 17-18; XII 31-33; XVI 119-120; XIX 39; XXVI 73-74. Il *duca* di Dante si mostra capace solamente di indovinare i pensieri del suo discepolo dal contesto situazionale, grazie alla sua

riesce a cogliere di quali visioni si tratta né capire che il loro carattere sovranaturale sia fonte di conoscenza di gran lunga superiore a quella alla quale è capace la ragione umana.⁵⁰

Non del tutto analogo è un altro esempio dove tuttavia prevale un ragionamento paganeggiante di Virgilio che inoltre si iscrive in un modello agonistico della cultura antica.⁵¹ In conformità con esso il «savio gentil, che tutto seppe» (*Inf.* VII 3) ritiene la fama terrena, in particolare quella postuma, uno dei valori più alti, considerandola addirittura il motore nel raggiungimento della perfezione tramite la pratica delle virtù morali e intellettuali, accompagnata dal superamento di ogni debolezza. Dal punto di vista di Dante autore un simile atteggiamento non può che portare a un isolamento spirituale dell'individuo che diventa incapace di valutare oggettivamente se stesso e rischia la superbia. Tale è la situazione di alcuni dannati (Pier della Vigna, Farinata degli Uberti, Ugolino della Gherardesca) che non avendo nessuna prospettiva futura davanti a sé ritornano ossessivamente con il pensiero al proprio passato idealizzandolo, in quanto avevano perso la verità chiamata dall'Aristotele «il ben de l'intelletto» (*Inf.* III 18).⁵² Essi cercano infatti di sfruttare l'incontro con Dante per riacquistare la buona fama da loro perduta. In termini simili ragiona Brunetto Latini nel discorso rivolto a Dante in cui espone la sua filosofia paganeggiante secondo cui il maggior premio che possa toccare all'uomo sia quello di sopravvivere a lungo nella memoria dei posteri, come scrive anche nel suo *Tesoro*: «gloria dona al prode uomo una seconda vita, cioè a dire che, dopo la sua morte, la nominanza che rimane di sue buone opere mostra ch'egli sia ancora in vita».⁵³ Tale pensiero è riecheggiato nella preghiera che egli rivolge a Dante: «Sieti raccomandato il mio Tesoro, / nel qual io vivo ancora, e più non cheggio» (*Inf.* XV 119-120).⁵⁴ Questo modo di pensare è condiviso da Virgilio; a volte egli lo sa adoperare con intelligenza nel ruolo di guida, spronando la volontà del suo discepolo nel cammino alla

eccezionale intelligenza; cfr. R. Hollander, il commento a *Inf.* XXIII 25-30, in Dante Alighieri, *La Commedia*, cit., vol. 1 (*Inferno*), p. 190; anche M. Musa, *Virgil Reads the Pilgrim's Mind*, in «Dante Studies», 95, 1977, pp. 149-152.

⁵⁰ Per più dettagli cfr. N. Fosca, *Virgilio, la grazia, l'Impero*, cit., pp. 35 ss.

⁵¹ Cfr. A. Gouldner, *Il sistema agonistico greco: modelli culturali*, in *La tragedia greca. Guida storica e critica*, a c. di Ch.R. Beye, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 177-214.

⁵² Cfr. Tommaso d'Aquino, *Sententia libri Ethicorum*, liber VI, lectio 3, n. 2, in *Corpus Thomisticum* (<http://www.corpusthomicum.org/iopera.html>), consultato 25.07.2025: «Falsum, quod est malum intellectus, sicut verum est bonum ipsius». Cfr. anche la parafrasi di queste parole in *Convivio* II XIII 6.

⁵³ Brunetto Latini, *Il Tesoro volgarizzato* II VII 72 nell'ediz.: *Il Tesoro di Brunetto Latini volgarizzato da Bono Giamboni*, a cura di L. Gaiter, vol. III, Bologna, 1880, pp. 479-480.

⁵⁴ Sul tema cfr. ad esempio M. Maślanka-Soro, *Tragizm w Komedii Dantego [Il tragico nella Commedia di Dante]*, Kraków, Universitas, pp. 271-278.

felicità eterna. Ciò ha luogo quando questi, stanco della salita dopo che hanno lasciato la bolgia degli ipocriti, si è seduto per riposare, ma quasi subito si è alzato, incoraggiato (o forse colpito) dalle parole di Virgilio che potrebbero essere in un certo senso interpretate come la mancanza della carità (cioè di una comprensione profonda) nei suoi confronti:

«Omai convien che tu così ti spoltre»,
disse 'l maestro; «ché, seggendo in piuma,
in fama non si vien, né sotto coltre;⁵⁵
 sanza la qual chi sua vita consuma,
cotal vestigio in terra di sé lascia,
qual fummo in aere e in acqua la schiuma.
 E però leva sù; vinci l'ambascia
con l'animo che vince ogne battaglia,
se col suo grave corpo non s'accascia».
(*Inf.* XXIV 46-54)

Anche la conoscenza del male da parte del Virgilio dantesco è tipica di un pagano. Lo possiamo constatare soprattutto nei momenti di crisi del viaggio ultraterreno. Uno di questi casi ha luogo davanti alle mura della Città di Dite quando migliaia di diavoli⁵⁶ si oppongono minacciosamente all'entrata dell'uomo vivo nel Basso Inferno dove avrebbe potuto conoscere a fondo la natura del male e acquistare strumenti per sradicarlo dalla propria vita (non dimentichiamo che Dante rappresenta non solo se stesso, ma ogni uomo). Nell'episodio in questione (*Inf.* VIII 82-120) Virgilio commette un errore tipico di chi valuta la realtà in una prospettiva razionale. Egli infatti pare non capire che ogni tentativo di trattare con le forze del male è condannato alla sconfitta, che l'intelligenza diabolica sovrasta infinitamente quella dell'uomo ed è tutta tesa a nuocerli. Un simile errore egli commetterà ancora nella bolgia dei barattieri quando crederà nelle parole di Malacoda (*Inf.* XXI 106-111) sulla possibile via d'uscita dalla bolgia; questi mischia il vero con il falso per trarre Virgilio e Dante in inganno e intrappararli per sempre nel Basso Inferno. Il maestro di Dante sarà poi costretto a ricevere una umiliante lezione da parte di – nientedimeno – uno degli ipocriti (Frate Catalano) che gli citerà un passo dal Vangelo di san Giovanni per mostrargli che il diavolo è «bugiardo e padre di menzogna» (*Inf.* XXIII 144).

⁵⁵ I commentatori scorgono la fonte di questo pensiero nell'*Ars poetica* di Orazio: «Qui studet optatam cursu contingere metam, / multam tulit fecitque puer, sudavit et alsit» (vv. 412-413; cito dall'ediz.: Orazio, *Le Lettere*, introduzione, traduzione e note di E. Mandruzzato, Milano, BUR, 1983.

⁵⁶ Cfr. *Inf.* VIII 82-83: «mille [...] da ciel piovuti».

Virgilio, insomma, non si rende conto che se l'uomo dà ascolto alle forze del male, rischia di perdere la propria autonomia morale e spirituale. Lo conferma l'episodio con la maga Erittone (mutuata dalla *Farsaglia* di Lucano)⁵⁷ evocato da lui nell'accennato sopra momento di crisi, con l'obiettivo di tranquillizzare Dante assicurandolo che egli conosce bene il Basso Inferno, avendolo una volta percorso tutto su ordine di «Eritón cruda» (*Inf.* IX 23), per portare dal cerchio dei traditori (cerchio di Giuda) uno spirito per il rito di negromanzia:

«In questo fondo de la trista conca
discende mai alcun del primo grado,
che sol per pena ha la speranza cionca?».

Questa question fec'io; e quei «Di rado
incontra», mi rispuose, «che di noi
faccia il cammino alcun per qual io vado.

Ver è ch'altra fiata qua giù fui,
congiurato da quella Eritón cruda
che richiamava l'ombre a' corpi sui.

Di poco era di me la carne nuda,
ch'ella mi fece intrar dentr' a quel muro,
per trarne un spirto del cerchio di Giuda».

(*Inf.* IX 16-27)

La disinvoltura con la quale il poeta romano parla qui e altre due volte nella prima cantica (XII 34-36; XXI 61-63) del suo precedente *descensus ad inferos*, rivela la mancanza di uno spirito critico verso sé stesso e, più esattamente, verso la propria condotta passata, distintasi dall'incapacità di opporsi al male nella sua forma più esecrabile e odiosa.

Il presente cammino di Virgilio attraverso l'Inferno che, a differenza del primo, possiede uno scopo nobile, dimostra che se l'uomo sottopone la sua intelligenza alla virtù, può raggiungere grandi obiettivi, soprattutto se rimane disposto ad accogliere la volontà divina. Il poeta romano, nel momento in cui si era lasciato guidare passivamente dalla maga tessala («ella mi fece intrar dentr' a quel muro»; *Inf.* IX 26), non era ancora stato testimone della Discesa di Cristo agli Inferi; come confessa a Dante, l'episodio con la

⁵⁷ Erittone in Lucano sembra l'espressione più emblematica dell'ordine infernale che si va costituendo sulla terra. Come le altre streghe tessale, ma tra loro la più perfida, esercita le pratiche di negromanzia al confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, non lontano dalle oscure caverne di Dite (*Phars.* VI 649-650). Il rito di negromanzia dettagliatamente descritto da Lucano (*Phars.* VI 507-830) fa capire quanto la strega appaia simile ad un demone o a una terribile Furia alla quale viene esplicitamente paragonata.

maga aveva avuto luogo poco dopo la sua morte: «Di poco era di me la carne nuda»; *Inf.* IX 25).⁵⁸ Invece nel momento in cui Beatrice era scesa nel Limbo per chiedergli di soccorrere Dante che rischiava la morte eterna (*Inf.* II 58-74), minacciato di rimanere intrappolato per sempre nella “selva dei peccati”, egli doveva aver ben presente nel “libro della memoria” il trionfo di Cristo sulle forze infernali che aveva visto con i propri occhi (*Inf.* IV 52-63) e che lo aveva indotto ad abbracciare la fede cristiana *post mortem*. Forse anche per questo motivo egli aveva ubbidito subito alla «donna di virtù» (*Inf.* II 76) che gli aveva chiesto implicitamente di rifare la strada da lui già percorsa prima su ordine di Erittone, ma con un obiettivo completamente diverso. Beatrice in *Inf.* II si presenta come l’anti-Erittone⁵⁹ e la missione di Virgilio per il bene di Dante e dell’umanità si lascia interpretare, a mio avviso, come una specie di contrappasso con cui lui dovrebbe espiare la sua prima discesa, colpevole e vergognosa.

Penso che una delle ragioni per cui Dante autore ha inventato l’episodio con la maga tessala sia quella di fare luce sulle cause della impotenza di Virgilio a contatto con la forma più pura e raffinata del male, concepita in termini razionali e spirituali, sconosciuta al mondo antico, perché rappresentata dall’intelligenza demoniaca. I lettori dovrebbero essere ben consapevoli che i «mille [...] da ciel piovuti» (*Inf.* VIII 82-83) che rischiano di fermare il cammino di Dante (e con lui dell’umanità intera) verso la salvezza, anche se si lasciano vedere e sentire sulle mura della città di Dite, e quindi vengono percepiti dai sensi, raffigurano il male spirituale inteso come pura intelligenza maligna. Tocchiamo qui da vicino il problema della demonologia dantesca che non è il caso di sviluppare in questa sede.⁶⁰ Mi preme unicamente di sottolineare che la conclusione dell’episodio con l’intervento del messaggero celeste (*Inf.* IX 64-103) potrebbe essere interpretata in un senso forse finora non preso in considerazione dalla critica: servirebbe cioè a dimostrare che Virgilio non è in grado di far fronte al demoniaco da solo, non soccorso esplicitamente dall’alto, dato che nel passato si era lasciato vincere dalla sua incarnazione più perversa – la maga Erittone. L’impotenza della guida dantesca si coglie ancora meglio se notiamo che la sua fede, acquisita *post mortem*, non illuminata dalla grazia divina, facilmente vacilla, come traspare dai suoi precedenti dubbi sulla possibilità di proseguire il loro cammino: in tal senso vengono

⁵⁸ Cfr. anche *Inf.* XII 34-36, dove Virgilio osserva che quando è sceso la prima volta nel Basso Inferno, non vi erano ancora tracce delle rovine causate dal terremoto della terra infernale nel momento della morte di Cristo sulla croce.

⁵⁹ Cfr. D. Quint, *Epic Tradition and Inferno IX*, in «Dante Studies», vol. 93, 1975, pp. 201-207, a p. 202.

⁶⁰ Cfr. M. Maślanka-Soro, *Antyczna tradycja epicka u Dantego [La tradizione dell’epica classica in Dante]*, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2015, pp. 221-224.

interpretate da Dante personaggio⁶¹ le riflessioni del maestro, allusive e interrotte, pronunciate di fronte alla resistenza inquietante delle forze infernali: «Pur a noi converrà vincer la punga», / cominciò el, «se non... Tal ne s'offerse.» (*Inf.* IX 7-8).

Durante la traversata dell'Alto Inferno, per rompere la resistenza dei guardiani dei primi cerchi è stato sufficiente farli tacere con una formula quasi magica (*Inf.* III 95-96; V 23-24; VII 11-12) in cui era messo in risalto il carattere ineluttabile della volontà divina. I dannati vi espiavano le colpe causate dall'intemperanza; invece gli "abitanti" del Basso Inferno scontano la loro pena per essersi macchiati di colpe alla cui origine stava la malizia (quindi la cattiva volontà) e il cui obiettivo diretto era l'ingiuria che si commette o con la violenza, o con la frode: lo spiega Virgilio durante la sua esposizione della struttura del regno di Lucifero nei vv. 22-24 del Canto XI. Questa considerazione deve molto al pensiero ciceroniano,⁶² come è stato rilevato dai commentatori.

La cultura antica della quale Virgilio rimane il massimo esponente per Dante, immaginava il male come l'espressione di forze irrazionali, raffigurate da animali feroci e aggressivi, spesso mostruosi, di cui abbonda la mitologia antica⁶³ la quale non era pervenuta, a differenza del cristianesimo, a scoprire la sua fonte razionale e perciò non disponeva di "strumenti" adeguati per combatterlo efficacemente.⁶⁴

Nella conclusione vorrei ribadire il difficile *status* del Virgilio dantesco: non più solo pagano e non ancora (e probabilmente mai) cristiano,⁶⁵ sospeso tra le due culture, vive momenti difficili in una realtà per lui nuova e non facile da capire. D'altra parte, con la sua «parola ornata» (*Inf.* II 67) e soccorso della grazia divina salva Dante (e con lui

⁶¹ Cfr. *Inf.* IX 10-15: «I' vidi ben sì com'ei ricoperse / lo cominciar con l'altro che poi venne, / che fur parole a le prime diverse; / ma nondimen paura il suo dir dienne, / perch'io traeva la parola tronca / forse a peggior sentenza che non tenne». Abbiamo qui a che fare, come nota Robert Hollander, con «un esercizio ermeneutico inserito nel testo poetico stesso»: Dante glossa le parole di Virgilio e offre il significato che ne ha ricavato mentre le udiva. «Quello che allora, probabilmente, pensò fu che Virgilio avesse paura che sarebbero stati abbandonati all'inferno e che, in quel caso, lui sarebbe morto» (R. Hollander, il commento *ad loc.*, in Dante Alighieri, *La Commedia*, cit., p. 85).

⁶² Cfr. Cicerone, *De off.* I XIII 41.

⁶³ Cfr. A.M. Iacopino, *Custodi della dismisura: una rilettura dantesca della deformità pagana*, in «Studi (e testi) italiani», 24, 2009, pp. 90-92; cfr. anche G. Padoan, «*Dii gentium daemonia*»: mitologia pagana e demonologia dantesca, in Idem, *Il lungo cammino del «Poema sacro»: Studi danteschi*, Firenze, Olschki, 1993, p. 155: «I mostri insomma della mitologia pagana poterono [...] essere intesi come emanazioni diaboliche 'realmente' apparse agli uomini».

⁶⁴ M. Musa attribuisce la sconfitta di Virgilio al fatto che lui appartiene alla cultura antica; cfr. Id., *Advent at the Gates: Dante's Comedy*, Bloomington, Indiana University Press, 1974, pp. 65-84.

⁶⁵ Dalle parole rivolte a Virgilio da Beatrice nel Limbo traspare una speranza in questo senso: «Quando sarò dinanzi al signor mio, / di te mi loderò sovente a lui» (*Inf.* II 73-74).

l'umanità o almeno quella sua parte che si lascia da lui guidare) da una condizione di infelicità che egli stesso non era riuscito ad evitare.

Fonti

Alanus de Insulis, *Anticlaudianus*, ed. R. Bossuat, Paris, Vrin, 1955.

Benvenuto da Imola, *Comentum super Dantis Aldigherij Comœdiam, nunc primum integre in lucem editum*, curante J. Ph. Lacaïta, typis G. Barbèra, Florentiae, 1887, 5 voll., nel Dartmouth Dante Project (DDP).

Bernardus Silvestris, *Commentum quod dicitur Bernardi Silvestris super sex libros "Eneidos" Virgilio*, ediderunt J. Jones, E. Jones, Lincolniae-Londinii, Apud prelum Universitatis Nebraskensis, 1977.

Brunetto Latini, *Il Tesoro di Brunetto Latini volgarizzato da Bono Giamboni*, a cura di L. Gaiter, vol. III, Bologna, 1880.

Dante Alighieri, *Commedia. Purgatorio*, revisione del testo e commento di G. Inglese, nuova edizione, Roma, Carocci, 2016.

Dante Alighieri, *La Commedia*, con il commento di R. Hollander, traduzione e cura di S. Marchesi, voll. 1-3, Firenze, Olschki, 2011.

Fosca N., *Commento alla 'Divina Commedia'*, a cura di N. Fosca, 2003-2015, nel DDP.

Ioannis Saresberiensis, *Policraticus sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII*, edidit C. Webb, Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, 1909.

La Sacra Bibbia, traduzione dai testi originali, Roma, Edizioni Paoline, 1966.

Orazio, *Le Lettere*, introduzione, traduzione e note di E. Mandruzzato, Milano, BUR, 1983.

Pietro Alighieri, *Super Dantis ipsius genitoris Comœdiam Commentarium, nunc primum in lucem editum* (ed. V. Nannucci), prima redazione, Florentiae, G. Piatti, 1845, nel DDP.

Tommaso d'Aquino, *Sententia libri Ethicorum*, in *Corpus Thomisticum* (<http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html>).

Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, in *Corpus Thomisticum* (<https://www.corpusthomisticum.org/>).

Tommaso d'Aquino, *Super Romanos*, in *Corpus Thomisticum* (<https://www.corpusthomisticum.org/>).

Virgilio, *Eneide*, traduzione di L. Canali, commento di E. Paratore adattato da M. Beck, introduzione di E. Paratore, Milano, Mondadori, 2010.

Studi

Barolini T., *Dante's Poets. Textuality and Truth in the Comedy*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1984.

Callu J. P., "Impius Aeneas?". *Echos Virgiliens du Bas Empire in Présence de Virgile. Actes du Colloque des 9, 11 et 12 Décembre 1976*, Paris E.N.S., Tours, édité par R. Chevallier, Paris, Les Belles Lettres, 1978, pp. 161-174.

Cassell A. K., *Lectura Dantis Americana: «Inferno» I*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989.

- Chiappinelli F., *Impius Aeneas*, Ancireale-Roma, Bonamo, 2007.
- Domaszewicz J., *O łasce i przeznaczeniu (De Gratia Christi)*, Kraków, Ultramontes, 2017.
- Forti F., *Il Limbo dantesco e i megalopsichoi dell'«Etica Nicomachea»*, in «Giornale storico della letteratura italiana», vol. CXXXVIII, 1961, pp. 329-364.
- Fosca N., *Il Canto XX del «Paradiso». Giustizia e predestinazione*, in «Studi danteschi», vol. LXXIX, 2014, p. 209-266.
- Fosca N., *Note sull'ordinamento morale del «Purgatorio»*, in «La parola del testo», vol. XXV, no. 1-2, 2021, pp. 45-66.
- Fosca N., *Virgilio, la grazia, l'impero*, in «La parola del testo», vol. XXII, no. 1-2, 2018, pp. 29-51.
- Gouldner A., *Il sistema agonistico greco: modelli culturali*, in *La tragedia greca. Guida storica e critica*, a c. di Ch.R. Beye, Roma-Bari, Laterza, 1976.
- Hawkins P. S., *Virgilio cita le Scritture*, in *Dante e la Bibbia*, a cura di G. Barblan, Firenze, Olschki, 1988, pp. 351-359.
- Hollander R., *Il Virgilio dantesco: tragedia nella «Commedia»*, Firenze, Olschki, 1983.
- Iacopino A. M., *Custodi della dismisura: una rilettura dantesca della deformità pagana*, in «Studi (e testi) italiani», 24, 2009, pp. 87-97.
- Inglese G., *Inferno I-II. Enea*, in Idem, *Scritti su Dante*, Roma, Carocci, 2021, pp. 59-92.
- Leonardi C., *Tradizione letteraria*, in *Enciclopedia Virgiliana*, vol. 3, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1987.
- Maślanka-Soro M., *Antyczna tradycja epicka u Dantego [La tradizione dell'epica classica in Dante]*, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2015.
- , *Cultura classica e cultura cristiana nella rappresentazione dantesca di Virgilio*, in *Dante e a molteplicità delle culture nell'Europa medievale*, a cura di G. Ledda, Bologna, Bologna University Press, 2022, pp. 13-33.
- , *Lettura e interpretazione del canto XXII*, in *Voci sul Purgatorio di Dante. Una nuova lettura della seconda cantica*, vol. II, a cura di Z. G. Barański e M. A. Terzoli, Roma, Carocci, 2024, pp. 627-648.
- , *“Tu dici che di Silvio il parente [...] ad immortale secolo andò” (Inf., II, 13-15): il protagonista della Divina Commedia di Dante come “nuovo Enea”*, in «Classica Cracoviensia», vol. XVIII, 2015, pp. 241-253.
- , *Tragizm w Komedii Dantego [Il tragico nella Commedia di Dante]*, Kraków, Universitas.
- Mazzoni F., *Saggio di un nuovo commento alla Divina Commedia: Il Canto IV dell'Inferno*, in «Studi danteschi», vol. XLII, 1965, pp. 29-206.
- Musa M., *Advent at the Gates: Dante's Comedy*, Bloomington, Indiana University Press, 1974, 65-84.
- , *Virgil Reads the Pilgrim's Mind*, in «Dante Studies», 95, 1977, pp. 149-152.
- Padoan G., *«Dii gentium daemonia»: mitologia pagana e demonologia dantesca*, in Idem, *Il lungo cammino del «Poema sacro»: Studi danteschi*, Firenze, Olschki, 1993, pp. 141-156.
- Pinto R., *Virgilio nella ideazione della Commedia*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», vol. 9, no. 2, 2025, p. 73-81.
- Quint D., *Epic Tradition and Inferno IX*, in «Dante Studies», vol. 93, 1975, pp. 201-207.
- Reale G., *Storia della filosofia antica*, vol. 5, Milano, Vita & Pensiero, 1989.